

SCOPING PAPER

INDUSTRIELLE SYMBIOSE

Ein NEFI Innovation Hub

NEFI – Das Innovationsnetzwerk für die Transformation der Industrie

NEFI – New Energy for Industry ist ein Innovationsnetzwerk, das aus über 100 Industriepartnern, 8 Forschungspartnern und 4 institutionellen Partnern besteht. Mit 25 Forschungs- und Innovationsprojekten zur Transformation der Industrie in Österreich wurde ein Investitionsvolumen von knapp 100 Millionen Euro ausgelöst.

Die Ziele von NEFI sind:

- **Klimaneutralität** – Versorgung mit bis zu 100% erneuerbarer Energie an ausgewählten Standorten.
- **Wertschöpfung und Standortsicherung** – Förderung von Technologieentwicklung und -export „Made in Austria“.
- **Resilienz** der Industrie – Sicherstellung der Energieversorgung, Optimierung von Prozessen und Infrastruktur für die österreichische Industrie.

Die in NEFI bereits entwickelten Lösungen adressieren 53% der bis 2040 erwarteten CO₂-Emissionen und können einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,2 Mrd. Euro generieren. Darüber hinaus ist es möglich, bis 2040 über 25% der fossilen Energieimporte zu vermeiden.

Die Zielerreichung einer klimaneutralen Industrie bis 2040 erfordert noch deutliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Benötigte Technologien sind noch nicht vollständig entwickelt, getestet oder in ausreichendem Maße skalierbar. Um etwaige technologische Lücken zu schließen und Innovationen gezielt entlang realistischer, szenarienbasierter Transformationspfade zu lenken, wurden sechs Innovation Hubs gegründet.

NEFI Innovation Hubs

Die NEFI Innovation Hubs sind spezialisierte Netzwerke, geleitet von angesehenen Forschungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, hochrelevante Forschungs- und Innovationsprojekte zu initiieren, die den Übergang zu einer klimaneutralen Industrie unterstützen und Österreich als Technologieführer im Bereich erneuerbarer Energien und Industrieinnovationen etablieren.

Unternehmen – große Konzerne aber auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) – sowie Forschungseinrichtungen sind eingeladen, an den Innovation Hubs mitzuwirken.

Leistungsversprechen der NEFI Innovation Hubs für Partner

- ☑ Regelmäßige Netzwerk- und Informationsveranstaltungen: in den NEFI Technology Talks werden aktuelle Technologien, Trends und Entwicklungen präsentiert
- ☑ Unterstützung während des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee über die Antragstellung bis hin zum Impact Assessment
- ☑ Verbreitung von Ergebnissen: Effektive Dissemination und Sichtbarmachung
- ☑ Zugang zu hochmoderner Labor-Infrastruktur

Die NEFI Innovation Hubs decken die Bereiche CCUS, Circular Economy, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Elektrifizierung & Energieeffizienz, Flexibilisierung und Industrielle Symbiose ab. Diese Themenfelder wurden szenarien- und branchenübergreifend als wesentlich für die Erreichung der industriellen Klimaziele identifiziert ([NEFI Dekarbonisierungsszenarien](#) und [Studie transform.industry](#)).

1. Trends im Bereich Industrielle Symbiose

Eine holistische Betrachtung der Energie- und Ressourceneffizienz ist entscheidend, um die Klimaziele zu erreichen. Dabei geht es auch darum, Synergien zwischen Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und urbanen Gebieten zu identifizieren und zu heben. Konzepte wie Industrial Symbiosis, bei denen Ressourcen und Energie effizient geteilt und genutzt werden, bieten viel Potenzial, um die Klimaneutralität zu fördern.

Die für den Bereich Industrielle Symbiose relevantesten Trends sind:

- (1) Industrial-Urban Symbiosis (IUS):** IUS entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Trend in der nachhaltigen Stadt- und Industrieentwicklung. Dabei kooperieren Industrieunternehmen und urbane Gebiete, indem Abfälle und Nebenprodukte einer Partei als Ressourcen für die andere genutzt werden. Durch den gezielten Austausch von Materialien und Energie entstehen Synergien, die den Gesamtverbrauch senken und die Effizienz einer Region steigern. Politische und rechtliche Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene – wie der Circular Economy Action Plan (CEAP) und das Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) – treiben diese Entwicklung voran. In Österreich stärkt die Kreislaufwirtschaftsstrategie diesen Trend mit ambitionierten Zielen: Reduktion des Materialfußabdrucks auf 7 t/Kopf bis 2050, Senkung des inländischen Materialverbrauchs auf 14 t/Kopf & Jahr bis 2030, eine um 50 % gesteigerte Ressourcenproduktivität sowie eine Erhöhung der Zirkularitätsrate auf 18 % bis 2030.
- (2) Industrial-Industrial Symbiosis:** IIS etabliert sich als wachsender Trend in der Industrie, bei dem die Vernetzung von Energie- und Ressourcenströmen zwischen Unternehmen im Mittelpunkt steht. Durch den gezielten Austausch von Abwärme, Nebenprodukten und Materialien entstehen effiziente Kreislaufsysteme, die Kosten senken, Umweltbelastungen reduzieren und die Ressourcennutzung optimieren.
- (3) Energiegemeinschaften und Ressourcen-Netzwerke:** Ein wachsender Trend in der Industrie ist die Entstehung von Energiegemeinschaften und Ressourcen-Netzwerken, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Gebietsverwaltungen und weiteren Akteuren benötigen. Der effektive Austausch von Materialien und Energie erfordert kontinuierliche Weiterentwicklungen in Infrastruktur und Technologie, um eine effiziente Symbiose zu ermöglichen. Politische Rahmenbedingungen und maßgeschneiderte Anreize spielen dabei eine Schlüsselrolle. Cluster- und Netzwerkinitiativen auf Landesebene treiben diesen Trend voran und fördern die Vernetzung zwischen Unternehmen und Regionen. Durch gezieltes Matchmaking im Bereich Sekundärmaterialien und Energie werden branchenübergreifende industrielle Symbiosen identifiziert. Die Integration digitaler Technologien optimiert und beschleunigt den Prozess des Stoff- und Energieaustauschs, wodurch der Trend zu industriellen Symbiosen weiter an Dynamik gewinnt.
- (4) Exergetische Optimierung und Prozesseffizienz:** Die exergetische Optimierung, die eng mit der Verbesserung der Prozesseffizienz verknüpft ist, gewinnt an Bedeutung. Während sich die rein energetische Effizienzsteigerung auf die Reduzierung des gesamten Energieverbrauchs und die Maximierung der Energieausbeute konzentriert, oft ohne detaillierte Berücksichtigung der Energiequalität, betrachtet die Exergie auch die Qualität und Nutzbarkeit der zur Verfügung stehenden Energie. Die exergetische Optimierung von Prozessen ermöglicht ein tieferes Verständnis und eine präzisere Steuerung der Prozesseffizienz, indem sie die Qualität der Energie und die unvermeidlichen Verluste in realen Systemen berücksichtigt. Sie führt somit zu einer umfassenderen und nachhaltigeren Steigerung der energetischen Prozesseffizienz.

2. High-Potential Technologien und Innovation im Bereich Industrielle Symbiose

Basierend auf den allgemeinen Trends im Bereich Industrielle Symbiose können folgende High-Potential Technologien und Innovationen identifiziert werden:

- (1) Digitale Methoden zur Intensivierung von Industrial-Urban Symbiosis (IUS):** Die erfolgreiche Umsetzung von IUS erfordert die aktive Einbindung aller beteiligten Stakeholder. Es gilt, die Interessen aller Akteure zu berücksichtigen und IUS-Szenarien zu entwickeln, bei denen der konkrete Nutzen – sei es ökonomisch, ökologisch oder gesellschaftlich – nicht nur durch die Steigerung des Symbiosegrads innerhalb einer Region, sondern auch für jeden einzelnen Stakeholder deutlich wird. Diese komplexe Herausforderung verlangt nach der Entwicklung geeigneter Modellierungs- und Optimierungsmethoden. Die Entwicklung regional fokussierter IUS-Szenarien, die auf Modellregionen basieren und quasi-statische Betrachtungen von Energie- und Stoffströmen einbeziehen, liefert wertvolle Erkenntnisse über das Potenzial von IUS und ermöglicht eine fundierte Abschätzung des ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzens dieser Ansätze.
- (2) Simulations- und Optimierungsmethoden:** Mathematische Modelle bilden die Grundlage für die Analyse von Material- und Energie- (Exergie-)strömen zwischen den beteiligten Partnern und ermöglichen die Identifikation sowie Bewertung der netzartigen Wechselwirkungen auf Stoff- und Energie- bzw. Exergie-Fluss-Ebene. Durch die Simulation unterschiedlicher Szenarien können Unternehmen potenzielle Risiken und Herausforderungen frühzeitig erkennen und proaktive Maßnahmen ergreifen. Mit Simulationsmethoden lässt sich zudem die ökologische und ökonomische Leistungsfähigkeit der Symbiosebeziehungen prognostizieren, was die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Projekte deutlich steigert. Die Optimierung symbiotischer Netzwerke erfordert den Einsatz spezieller mathematischer Algorithmen und die Definition geeigneter ökologischer sowie ökonomischer Zielfunktionen. So lassen sich wirtschaftlich optimale Lösungen bei gleichzeitig minimalem Ressourcenverbrauch identifizieren.
- (3) Innovative Geschäftsmodelle für Industrial-Urban Symbiosis (IUS):** Die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle ist neben den verfügbaren Technologien ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Realisierung industrieller Symbiosen. Optimale Symbioseszenarien werden sich nur dann durchsetzen, wenn sie für alle beteiligten Partner nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bieten. Es wird erforderlich sein, individuelle Geschäftsmodelle mit der wirtschaftlich-strategischen Ausrichtung des gesamten industriellen Systems in Einklang zu bringen, um einen langfristigen, gesamtheitlichen Mehrwert durch die industrielle Symbiose zu schaffen.

3. Hauptforschungsfragen im Bereich Industrielle Symbiose

Im Rahmen des NEFI Innovation Hubs Industrielle Symbiose sollen Projekte entwickelt werden, die sich mit der **Methodenentwicklung** befassen, um Potenziale für industrielle Symbiosen zu identifizieren und zu nutzen. Eine wesentliche Herausforderung bei der Entwicklung solcher Methoden liegt in der Datenverfügbarkeit und -sicherheit. Insbesondere der Datenaustausch zwischen Unternehmen ohne bestehende Geschäftsbeziehungen stellt ein Problem dar, ebenso wie die Gewährleistung des Datenschutzes. Um diese Herausforderungen zu meistern, sind die Attraktivierung von Unternehmensbeteiligungen sowie ein datenschutzkonformes Datenmanagement entscheidende Voraussetzungen. Forschungsfragen sind:

- Identifikation von energiebasierten Industriesymbiose-Potentialen unter Einbeziehung von kreislauffördernden Schlüsseltechnologien
- Identifikation des Pareto-Optimums zwischen ökologischem und ökonomischem Nutzen der Symbiose
- Subsektorspezifische und technologieorientierte Identifikation von Industriesymbiose-Potentialen
- Methoden zur Datenerhebung mit Unterstützung von KI

Weiters werden im Innovation Hub Projekte entwickelt, die sich mit der Anwendung von **Simulations- und Optimierungsmethoden** befassen, um Potenziale für industrielle Symbiosen gezielt zu heben. Eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung dieser Methoden ist die Datenverfügbarkeit, Datenqualität und Datensicherheit. Forschungsfragen umfassen:

- Entwicklung von linearen oder Surrogat-Modellen für relevante Rückgewinnungs- und Umwandlungstechnologien basierend auf physikalischen Modellen
- Einbindung von synthetischen Industrielast- und -generationsprofilen (z.B. elektrisch) sowie synthetischen Abwärmeprofilen
- Entwicklung von Optimierungsalgorithmen zur Systemoptimierung, einschließlich Kostenminimierung und exergetischer Optimierung
- Forecasting-Methoden zur Vorhersage von Bedarfen, Bereitstellung und Preisen
- Exergetische Optimierung von Prozessketten, -verknüpfungen und Kaskaden
- Untersuchung der Auswirkungen von Klimaneutralitätstechnologien auf Prozessketten
- Methoden zur Identifikation und Ermittlung von Flexibilitätsoptionen in IIS- und IUS-Netzwerken

Der NEFI Innovation Hub beschäftigt sich weiters mit der **Identifikation von Treibern und dem Abbau von Barrieren für die Etablierung industrieller Symbiosen**. Eine zentrale Herausforderung stellt die Berücksichtigung der abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Einhaltung von EU-Taxonomie-Verordnungen und der ESRS-Kennzahlen dar. Eine enge Zusammenarbeit mit Behörden und Gremien ist notwendig, ebenso wie eine frühzeitige Einbindung potenzieller Kapitalgeber. Forschungsfragen sind:

- Identifikation der relevanten gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Attraktivierung industrieller Symbiosen
- Entwicklung von Geschäftsmodellen für einzelne Stakeholder zur Umsetzung von industriellen Symbiosen

4. Thematische Abgrenzung und Schnittstellen

Die folgenden Inhalte und Branchen liegen außerhalb des Fokusbereichs des Innovation Hubs:

- Detaillierte Technologieentwicklung: Der Fokus liegt auf Integrationsoptionen von Schlüsseltechnologien der Kreislaufwirtschaft und alternative Prozessrouten in Form von Technologiebeschreibungen, Prozessparametern und KPIs zur Technologiebewertung. Input- und Output-Daten der Energie- und Massenströme, Match-Making-Plattformen, Geschäftsmodelle und mathematische Methoden der Netzwerksimulation und -optimierung stehen im Zentrum der Entwicklungen.

Durch die Kooperation und Abstimmung der NEFI Innovation Hubs untereinander, können Synergien genutzt, technologische Trends identifiziert und Innovationen beschleunigt werden.

Der NEFI Innovation Hub Industrielle Symbiose erwartet Überschneidungen mit folgenden NEFI Innovation Hubs:

- Circular Economy: die industrielle Symbiose ist ein Werkzeug der Kreislaufwirtschaft. Die Ziele, Treiber und Barrieren für die Implementierung von industriellen Symbiosen sind eng mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft verbunden
- Energieeffizienz & Elektrifizierung: Schlüsseltechnologien der industriellen Symbiosen basieren auf nachhaltigen Energieträgern, einschließlich elektrischer Energie. Elektrifizierte Technologien und die Steigerung der Energieeffizienz sind entscheidend, um industrielle Symbiosen erfolgreich umzusetzen.

5. Hub Co-Leads & Ansprechpersonen

AEE – Institut für Nachhaltige Technologien

Wolfgang Gruber-Glatzl

Leiter des Bereichs Industrielle Systeme

w.gruber-glatzl@aee.at
0043 3112 5886 455

Montanuniversität Leoben

Kerstin Pfleger-Schopf

Leiterin Forschungsgruppe „AI-Driven Industrial Energy Systems“

kerstin.pfleger-schopf@unileoben.ac.at
0043 3842 402 5409

NEFI – New Energy for Industry

www.nefi.at
office@nefi.at

Dieses Scoping Paper entstand im Rahmen des Innovationslabors NEFI+ der FTI Initiative „Transformation der Industrie“, gefördert vom Klima- und Energiefonds und den Ländern Oberösterreich und Steiermark.